

Burgers voorlichten over kansen en risico's

De impact van de AI-Parade

AI is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Om burgers bekend te maken met zowel de kansen als de risico's van AI, organiseerden bibliotheken vanaf 2022 de AI-Parade. Onderzoek naar de impact van de parade laat zien dat bezoekers meer te weten zijn gekomen over AI, meer weten over de invloed ervan op de maatschappij en graag meer activiteiten over AI willen bijwonen in de bibliotheek.

TEKST: ANNE-KATELIJNE ROTTEVEEL, IMPACTONDERZOEKER BIJ DE KB • FOTO: MARTIJN BEEKMAN (VOOR BIBLIOTHEEK DEN HAAG)

Waar sommige mensen inmiddels dagelijks ChatGPT gebruiken voor hun werk, is AI voor anderen een onderwerp dat ver weg staat en zelfs eng kan zijn. Omdat iedereen uiteindelijk met AI te maken krijgt, is het belangrijk dat burgers bekend zijn met de kansen, maar ook met de risico's van AI. De bibliotheek is hiervoor bij uitstek een geschikte plek: een laagdrempelige locatie waarmee veel mensen al bekend zijn. Daarom werd in 2022 de AI-Parade opgetuigd. Deze parade toerde twee jaar langs 24 bibliotheken. Deze bibliotheken organiseerden samen met hun partners activiteiten

rondom AI. Deze liepen uiteen van bullshit bingo, een workshop smartlappen en een tegenlicht meet-up tot een rondleiding in het havengebied Tweede Maasvlakte.¹ Alle met het doel om de Nederlandse burgers bekend te maken met AI en hen te betrekken bij het maatschappelijk debat over de impact hiervan.

Welke effect heeft de AI-Parade?

Vooraf werd gesteld dat er minstens een miljoen Nederlanders bereikt moesten worden. Maar veel belangrijker is wat de acti-

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (digitalisering) bezoekt in juni 2023 de AI-Parade in de Centrale Bibliotheek van Den Haag.

viteiten met deze Nederlanders gedaan hebben. Zijn ze aan het denken gezet over AI, snappen ze beter wat de risico's zijn en weten ze hoe ze AI in hun dagelijks leven in kunnen zetten? Om te bekijken welk effect de activiteiten op de bezoekers hebben gehad, is er met verschillende methoden gemeten. Zo is er een online vragenlijst uitgezet die per QR-code ingevuld kon worden of op een tablet in de bibliotheek. Ook werd op sommige plekken een talkbackboard ingezet: een fysiek memobord of een poster waarop bezoekers van activiteiten met gekleurde stickers of post-it notes konden reageren op stellingen. Uit de data uit deze verschillende metingen blijkt dat bezoekers van de AI-Parade in ieder geval het gevoel hebben nu meer over AI te weten. Van de 159 respondenten zegt 70% meer te weten van de effecten van AI op de maatschappij en twee derde van de invloed van AI op het dagelijks leven. Zes van de tien respondenten zeggen zich meer bewust te zijn van dat zij zelf kunnen sturen wat voor inhoud AI hun aanbeveelt. Ook zegt een deel, 33%, zelfs hun gedrag op het internet te gaan aanpassen na het bezoeken van de parade.

Interviews

Om nog beter te achterhalen wat men van AI vindt en hoe het bezoeken van de activiteit hierop van invloed is geweest, is er ook een aantal interviews gehouden. Deze veertien interviews werden afgenomen bij bezoekers van verschillende activiteiten in verschillende bibliotheken. Uit de gesprekken blijkt dat men zich over het algemeen zeker ervan bewust is dat AI een rol speelt in hun leven. Maar de bezoekers denken verschillend over hoe groot die rol precies is. Sommigen zien vooral de manieren waarop AI duidelijk een rol speelt: *'Blijkbaar is de invloed van AI wel groot: Google maps in de auto, dat weet precies waar ik ben. Dat is ook AI. Dat is wel erg makkelijk.'* Anderen geven aan dat het onbewust waarschijnlijk veel speelt: *'AI biedt dus wel meer waarde aan uw leven? Ja, aan iedereen denk ik wel. Maar mensen beseffen het niet, maar veel dingen, zoals het instellen van een nieuwe tv, zijn veel makkelijker nu dan vroeger. Veel dingen kunnen we al niet meer benoemen omdat ze al onderdeel zijn van ons onbewuste leven.'*

Reden bezoek

Geïnterviewde bezoekers kwamen om verschillende redenen naar de AI-Parade, maar de rode draad is nieuwsgierigheid en het inzicht dat AI niet meer weg te denken is, en dat ze dus kennis moeten vergaren over het onderwerp. De achtergrond en het kennisniveau van de geïnterviewden liepen zeer uiteen. Een aantal geïnterviewden werkt al sinds de jaren '70 in de ICT en volgt alles rondom AI op de voet. Anderen hadden nog geen concreet idee van wat AI inhoudt.

Vrijwel alle geïnterviewden vonden de activiteit die zij bezochten leuk en/of interessant. Voor sommige bezoekers was het feit dat de activiteit laagdrempelig was een positief punt: *'Het was laagdrempelig en niet een heel technisch verhaal gelukkig, heel pragmatisch. Het was een bevestiging dat die technologie er is en ook niet meer weggaat.'* De laagdrempeligheid en het feit dat de bibliotheek in de buurt zit wordt als positief ervaren: *'Fijn dat*

je niet naar Eindhoven of Amsterdam moet voor zoiets, lekker laagdrempelig.' Anderen hadden juist wel wat meer diepgang gewild. Een van de respondenten met veel kennis over AI zegt: *'Je hebt kunstmatige intelligentie, neurale netwerken, algoritmes, en dat wordt allemaal door mekaar heen gebruikt. Eén van de kritiekpunten op de sessie die we gehad hebben: iedereen heeft er een mening over maar ik denk dat de basiskennis miniem is. Als je een discussie gaat houden met mensen over AI, dan is het denk ik belangrijk dat je ze even aan het handje meeneemt over wat het is om het begrip te verbeteren.'*

Informatie beter overbrengen

Op de vraag hoe deze informatie dan het beste over gebracht kan worden: *'Je kunt denken aan podcasts, digitale informatie. De bibliotheken beginnen een andere functie te krijgen, dus bijv. daar op een website iets kunnen downloaden, een presentatie of podcast over AI in jip-en-janneketaal. Dan hebben mensen een informatiebron. Ik denk dat specialisten zo goed zijn in hun vakgebied dat ze niet meer in staat zijn om te begrijpen wat de normale burger wel en niet snapt.'*

Men is door het volgen van de activiteit geruster geworden. Bezoekers zien nu ook positieve kanten van AI én zijn nu meer op de hoogte van wat de verschillende overheden doen om de risico's in te perken: *'Ik heb wel een breder beeld van wat er gebeurt, ook vanuit de overheid. Daar had ik weinig zicht op. En ook fijn te weten welke organisaties er allemaal bij betrokken worden, dat het zo breed wordt aangepakt door de overheid. Van consumenten- tot ouderenorganisaties, van alles. Dat vind ik heel goed. (...) De participatie wordt heel grondig aangepakt.'*

Zelf aan de slag met programmering rondom AI

Het is duidelijk dat bibliotheken een rol kunnen spelen in het toegankelijk maken van kennis rondom AI en dat bezoekers van de AI-Parade behoefte hebben aan vervolgprioritering. De AI-Parade heeft een impuls gegeven aan de activiteiten die over AI worden georganiseerd, maar het zou mooi zijn als deze activiteiten een blijvende plek in de programmering van bibliotheken krijgen. In de AI-inspiratiegids² staan tips en ervaringen bij programmering rondom AI. De gids bevat inspiratie, succesvolle voorbeelden en praktische informatie over hoe je als bibliotheek AI-programmering op kunt zetten voor diverse doelgroepen. Hiervoor zijn programmamakers van verschillende bibliotheken geïnterviewd. De gids is ontwikkeld vanuit het programma Digitaal Burgerschap, dat als doel heeft om bibliotheken te stimuleren en te ondersteunen om digitaal burgerschap te omarmen in hun beleid en activiteiten. Ook programmering rondom de thematiek van AI hoort daarbij.

Bronnen

1. De AI-inspiratiegids vind je via de verkorte link: tinyurl.com/2s45k98e
2. Informatie over het programma digitaal burgerschap en de financieringsmogelijkheden voor bibliotheken vind je via de verkorte link: tinyurl.com/34kczan8